

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ШОС: СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336748>

Хакбердиев Кахрамон Курбанович

кандидат экономических наук, доцент

Директор Научно-аналитического центра по
исследованию развития стран Востока при ТГУВ

khakberdiev.kakhramon@gmail.com

***Аннотация.** В статье подводятся итоги Самаркандского саммита ШОС. Подчеркивается усиление роли и потенциала ШОС на международной арене. Обозначены актуальные вопросы регионального и международного развития, акцентированы перспективные направления развития организации.*

***Ключевые слова:** Саммит ШОС, сотрудничество, международная торговля, современные тенденции, итоговая декларация*

A NEW STAGE OF SCO DEVELOPMENT: STABILITY AND PROSPERITY

Khakberdiev Kakhramon Kurbanovich.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Director of the Scientific and Analytical Center for
study of the development of the East countries at TSUOS

khakberdiev.kakhramon@gmail.com

***Annotation.** The article summarizes the results of the Samarkand SCO summit. The strengthening of the role and potential of the SCO in the international arena is emphasized. Topical issues of regional and international development are outlined, promising directions for the development of the organization are emphasized.*

***Keywords:** SCO summit, cooperation, international trade, current trends, final declaration*

ВВЕДЕНИЕ.

Становление и развитие Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) происходит стремительными темпами. С каждым годом растет число государств-участников, меняются приоритеты и масштаб задач, стоящих перед организацией. В свете складывающихся новых реалий в международных отношениях возникают новые вызовы, которые предполагают соответствующую реакцию со стороны ШОС, как ответственного участника данных отношений.

САМАРКАНДСКИЙ САММИТ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ШОС.

Прошедший 15-16 сентября 2022 года Самаркандский саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стал особенным и значительным международным событием с точки зрения важности обсуждаемой повестки дня организации и расширения ее новыми странами. Данный саммит имел несколько отличительных особенностей от других такого рода встреч организации. Во-первых, в Самарканде состоялась первая очная встреча лидеров ШОС с 2019 года, с момента возникновения всемирной коронавирусной пандемии. Во-вторых, мероприятие стало самым представительным по количеству участников глав государств, за все время ее функционирования. В саммите приняли участие главы 14 государств. Вместе с главами 8 государств-участников ШОС, в саммите участвовали также

главы государств-наблюдателей: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Также участвовали в качестве гостей главы государств: президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Рост престижа организации в последние годы, способствует расширению числа ее участников. В рамках Самаркандского саммита были подписаны меморандумы о предоставлении Египту и Катару статуса партнёров по диалогу ШОС, а по отношению Бахрейна, Мальдив, Кувейта, ОАЭ и Мьянмы начата процедура по предоставлению такого статуса.

Объединяя в единую организацию крупнейших государств мира ШОС имеет внушительный экономический, политический и демографический потенциал в мире. Экономике стран ШОС демонстрируют высокие темпы роста от 4% до 9% в год. В 2021 году суммарное ВВП стран ШОС составило почти четверть мирового - 23,3 трлн. долларов США, а ВВП по паритету покупательной способности (ППС) около одной трети мирового - 44,2 трлн. долларов США. Совокупная численность населения стран организации составляет 3257 млн. человек или 41,5 процент мирового населения.¹

В условиях, усиления и расширения масштабных глобальных кризисов, противоречий на международной арене, ШОС как организация по сотрудничеству, показывает пример позитивного совместного развития. На практике, интеграционное объединение становится клубом государств, стремящихся создать новое, более справедливое геополитическое пространство, где будут учтены национальные интересы стран-участников. Увеличение числа государств, желающих вступить в организацию демонстрирует, что ШОС это не военно-политическая организация, а прежде всего экономическое объединение, в рамках которого коллективно будут решаться насущные проблемы социально-экономического развития стран. Формат организации также позволяет решать глобальные и региональные вопросы от которых зависит перспективы организации устойчивого развития в национальных государствах. Предоставление Ирану статуса государства участника и запуска процедуры вступления для Белоруссии показывает, что ШОС на практике, стала не организацией раздора и противостояния, а стала внешнеполитической структурой направленная на объединение государств, желающих добиться устойчивого и мирного развития на благо народов стран-участниц.

На саммите с развернутым докладом выступил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. В своем выступлении он обратил внимание лидеров стран на наличие глобальных вызовов, несущих угрозу всему миру: «Серьезные риски для устойчивого развития, представляют проблемы изменения климата, нехватка водных и природных ресурсов, социально-экономические последствия пандемии, кризис энергетической и продовольственной безопасности». Он отметил важность конструктивного диалога, доверия между странами. «Деятельность ШОС», — сказал он, — демонстрирует миру, что такой диалог возможен благодаря твердой приверженности принципам открытости и внеблоковости». «Расширение географического охвата ШОС — еще одно подтверждение востребованности нашей организации, демонстрирующих эффективность, взаимопонимание и динамизм», — подчеркнул президент Узбекистана.

В своем выступлении Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что что ШОС вступает в новый, еще более ответственный этап своего развития: «Сегодня Узбекистан рад предложить партнёрам Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания. Её цель — вовлечь в глобальный межцивилизационный диалог всех, кому

¹ Данные МВФ и статистических ведомств стран ШОС.

небезразлично наше общее будущее, кто готов, невзирая на разногласия, искать согласованные подходы и решения, кто разделяет принципы «Самаркандского духа».

Учитывая современные вызовы и новые обстоятельства внешнеполитического и экономического развития Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал ряд важных предложений, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между странами участниками. В частности, Президент Шавкат Мирзиёев отметил важность координации усилий стран в рамках ШОС в обеспечении продовольственной безопасности. Подчеркнул необходимость разработки Общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности и конкретных мер по сближению нормативной базы, проведению совместных исследований и внедрению инноваций. В связи с этим, было предложено провести в 2023 году международную конференцию по продовольственной безопасности в Узбекистане.

Президент, отмечая важность подписания в рамках саммита трехстороннего Соглашения о строительстве железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, призвал лидеров стран ШОС поддержать и другой стратегически важный проект – строительство железнодорожного коридора Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, который открывает новые возможности для стран региона.

Среди ключевых приоритетов ШОС должно оставаться усиление координации в содействии установлению мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана. В этой связи Президент Шавкат Мирзиёев предложил совместно учредить специальный Фонд гуманитарной поддержки Афганистана в Термезе, задействовав современную инфраструктуру созданного там международного транспортно-логистического хаба.

В целях дальнейшего сближения народов стран ШОС, необходимы меры, направленные на увеличение взаимных туристических потоков, реализация совместных программ и проектов в области туризма. Для активизации сотрудничества в этом приоритетном направлении Президент Шавкат Мирзиёев предложил объявить следующий год – Годом развития туризма на пространстве ШОС.²

Следующей особенностью Самаркандского саммита стало то, что страны участницы активно использовали платформу саммита для обсуждения и решения отдельных задач двухстороннего или многостороннего характера. В кулуарах саммита состоялись отдельные встречи лидеров стран, где обсуждались актуальные задачи совместного или регионального развития.

В рамках этих обсуждений состоялись двусторонние встречи Узбекистана практически со всеми странами участниками ШОС. В частности, Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по итогам переговоров подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Узбекистана и России. Подписан пакет инвестиционных соглашений между странами на сумму 4,6 млрд. долларов США в машиностроении, химии, нефтехимии и геологии.

По итогам переговоров между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином приняты договоренности и подписаны соглашения в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на сумму 15 млрд долларов США. Главы двух стран подчеркнули важность расширения торгово-экономического взаимодействия, в том числе за счет развития электронной коммерции, а также реализации прорывных проектов промышленной кооперации, прежде

² https://uza.uz/ru/posts/prezident-uzbekistana-vystupil-na-rasshirennom-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-shos_408290

всего в таких сферах, как автомобилестроение, «зеленая» энергетика, развитие сельского хозяйства и инфраструктуры³.

Президенты Узбекистана и Кыргызстана в ходе переговоров в Самарканде пришли к единому мнению о необходимости скорейшего начала строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» и Камбаратинской ГЭС-1.

Лидеры Узбекистана и Таджикистана договорились продолжить сотрудничество в сфере энергетики и транспорта.

В ходе встречи лидеров Узбекистана и Азербайджана стороны договорились продолжить сотрудничество, направленное на рост объёмов взаимной торговли, реализации проектов кооперации в сферах энергетики, автомобилестроения, сельского хозяйства, хлопководства и шелководства

В рамках встречи Президентов Узбекистана и Белоруссии лидеры стран подчеркнули необходимость продвижения взаимовыгодного партнерства в сфере промышленной кооперации в машиностроении, агропромышленном комплексе, химической, фармацевтической и электротехнической отраслях.

В ходе переговоров президента Узбекистана и премьер-министра Пакистана стороны договорились о расширении сотрудничества в области транспорта и логистики, ускорения реализации проекта Трансафганской железной дороги и устранения торговых барьеров.

На переговорах Ибрахима Раиси с Шавкатом Мирзиёевым обсуждалось развитие сотрудничества Ирана и Узбекистана в разных сферах. Подписан ряд документов, в том числе соглашение об упрощении визовых процедур.

В Самаркандском саммите также состоялись встречи многостороннего формата. В частности, состоялась встреча лидеров России, Монголии и Китая в трехстороннем формате. Стороны обсудили совместные усилия по развитию взаимодействия в экономике, торговле, промышленности, науке и высоких технологиях, в защите окружающей среды, культурно-гуманитарной и других сферах.

Между ведомствами трех стран, а именно, Министерством транспорта Узбекистана, Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызстана и Государственным комитетом по развитию и реформам Китая был подписан трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги «Узбекистан-Кыргызстан-Китай». Реализация этого проекта позволит расширить географию торговли и транзитных перевозок из Китая через Узбекистан в Турцию и далее в Европу, а также в государства Персидского залива⁴.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

По итогам саммита лидеры государств-участников ШОС подписали Самаркандскую декларацию, в котором получили свое отражение планы и повестка дня развития организации сотрудничества на ближайшей перспективе. В частности, лидеры стран выразили намерение наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, координировать усилия в сфере противодействия деструктивным силам. По инициативе Президента Узбекистана 2023 год объявлен Годом туризма. Лидеры стран наметили предпринимать совместные усилия в сфере инноваций, по борьбе с бедностью, медицине и по многим направлениям социально-экономического развития.

Литература:

³ Эрмаматов, Ш. Ж., & Норалиев, У. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА И КНР. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(Special Issue 1), 686-691.

⁴ Хакбердиев К. К. Сотрудничество Узбекистана и Китайской Народной Республики в области добычи минеральных ресурсов // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. – 2021. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 713-718.

1. www.imf.org
2. https://uza.uz/ru/posts/prezident-uzbekistana-vystupil-na-rasshirennom-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-shos_408290
3. Эрмаматов, Ш. Ж., & Норалиев, У. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА И КНР. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(Special Issue 1), 686-691.
4. Хакбердиев К. К. Сотрудничество Узбекистана и Китайской Народной Республики в области добычи минеральных ресурсов //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 713-718.